

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INCAICO EN EL PARQUE NACIONAL DE LA DEFENSA “USPALLATA”. ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO Y PLAN DE MANEJO Y CONSERVACIÓN.

Postulante: Sebastián Silvestri. Director: Horacio Chiavazza. Co-directora: Cristina Prieto Olavarría.

JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS E HIPÓTESIS

En la actualidad, las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son reconocidas a nivel mundial como un modelo a partir del cual se desarrollan objetivos de conservación de la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y la promoción de la cultura como patrimonio de la humanidad. Por ello, la importancia de lograr una gestión de las mismas encaminada a la búsqueda de su sostenibilidad, lo que requiere la comprensión de que la inacción tiene consecuencias y que se deben encontrar formas innovadoras de cambiar estructuras institucionales e influenciar conductas individuales (Worboys et al., 2012). En este sentido, las ANP no están libres de problemas y conflictos, especialmente relacionados con el acceso y uso de los recursos, que van desde el reclamo de las poblaciones locales, hasta el desarrollo de economías ilegales y conflictos armados (Elbers, 2011).

La Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, enfatiza que la biodiversidad tiene dos dimensiones: la biológica y la cultural, ambas amenazadas por acciones antrópicas. Los estudios realizados a escala ecorregional indican que las amenazas y las oportunidades para conservar, dentro y entre ecorregiones, se distribuyen de manera heterogénea. Esto se relaciona con la extracción de los recursos naturales no-renovables, el aprovechamiento forestal de los bosques nativos, la agricultura, los fuegos, la ganadería comercial, la cacería, el turismo, la urbanización e infraestructura, entre otras (Nanni et al., 2020).

En este contexto, la Cámara De Diputados De La Nación Argentina, ha declarado la constitución de la “Reserva Natural de la Defensa Uspallata”, ubicada en la zona Noroeste de la Provincia de Mendoza, en el límite de esta con la Provincia de San Juan; cuya administración recae dentro del Convenio Marco de Cooperación suscrito entre el Ministerio de Defensa de la Nación y la Administración de Parques Nacionales, firmado el 14 de mayo de 2007. La misma cuenta con una superficie aproximada de 215.375 hectáreas. Entre los objetivos planteados para su creación, se destacan: “Contribuir a la conservación y divulgación del patrimonio natural y cultural de la Nación”, y “Elaborar e impulsar un Plan de Manejo aprobado por el Comité Ejecutivo” (Orden Del Día N° 374. 27 de abril del 2021).

Dentro de los límites de dicha ANP y sus áreas inmediatas, se localizan tres sitios arqueológicos y patrimoniales, con presencia de arquitectura, de gran importancia para el estudio y la comprensión de los procesos de dominación incaica en la provincia de Mendoza:

-Tambillos: se localiza en la traza del Qhapaq Ñan, sobre la margen derecha de Arroyo del Tambillos, y se compone por tres sectores con arquitectura. En el mismo, se excavaron varias estructuras, dando como resultado la presencia de dos posibles niveles de ocupación (Bárcena, 1988; 1998a; Bárcena y Román, 1990).

-Ranchillos: se encuentra en la quebrada del Arroyo Ranchillos, asociado también al Qhapaq Ñan, y a 1,8 kilómetros de la margen izquierda del río Mendoza. Se excavaron dos grandes estructuras, y tres recintos, obteniendo seis dataciones, de las cuales cuatro corresponderían al periodo de dominación inca (Bárcena, 1998b).

-Tambillitos: se encuentra localizado sobre la margen izquierda del río Mendoza, cerca de la desembocadura del Arroyo de los Tambillos. Según Bárcena (1979), el sitio presenta un Rectángulo Perimetral Compuesto y diversas estructuras menores de factura incaica. Algunas de estas construcciones fueron excavadas (Schobinger y Bárcena, 1971; Bárcena, 1998a), dando como resultado dos dataciones correspondientes a los niveles superior e inferior de la ocupación incaica del sitio. Sin embargo, como ha señalado García (2021), por la ubicación del sitio (próximo a la histórica ruta que conecta la actual provincia de Mendoza con la república de Chile), no puede descartarse que su construcción se haya realizado sobre ocupaciones previas que constituyeran la base de los depósitos sedimentarios excavados. Respecto a la dominación incaica de Cuyo, Bárcena (1994), ha planteado que esta se habría articulado de la siguiente manera: la presencia de un centro protegido y primero en jerarquía arquitectónica y administrativa en Ranchillos (valle de interandino de Uspallata), que sirvió como eje en la comunicación entre Chile Central y el norte argentino; implantación al oriente del Valle de Uspallata de un ‘limes’ o área de exclusión; establecimiento al oriente del limes, de enclaves de dominación en los valle del Acequión, Güentota (Mendoza) y Uco.

Un aspecto de gran importancia es que tanto Ranchillos como Tambillos, asociados a la red vial andina (Qhapaq Ñan), ha sido incorporados dentro de la declaratoria de “Patrimonio Mundial de la UNESCO” en 2014. Esto significa el reconocimiento a nivel internacional de su valor como bien patrimonial, propiciando su preservación, conservación, protección y revalorización (UNESCO 2018).

En los últimos años, la noción del patrimonio cultural se ha visto enriquecida en diferentes dimensiones, generando un verdadero cambio paradigmático en la manera de ver y entender aquello que consideramos un legado del pasado, y abarcando una idea más amplia y dinámica del patrimonio que integra lo cultural y natural, lo tangible e intangible (Endere, 2009; Prats, 1997; entre otros). Este contexto, como señalan Curtoni y Endere (2003), conlleva un cambio en la manera de percibir e interpretar la producción científica, haciendo que la misma trascienda el ámbito académico y comience a jugar un rol en la definición de políticas culturales y en la gestión del patrimonio. Específicamente, en la alta montaña mendocina se han realizado estudios sobre la problemática del patrimonio arqueológico en los últimos años (Ataliva 2011; Prieto-Olavarría y Chiavazza 2020; Zárate et al. 2019).

Endere (2000), define al patrimonio cultural arqueológico, como todos los restos materiales de culturas del pasado, que puedan ser estudiados con metodología arqueológica a partir de su contexto de depositación. Estos bienes han sido clasificados en la Carta de ICOMOS (1990) como limitados, no renovables y de interés público, afirmando que la presentación al gran público del patrimonio arqueológico es esencial para promocionarlo y hacer comprender la necesidad de protegerlo.

Sin embargo, hasta el momento no existe un plan de manejo de recursos naturales y culturales de los sitios arqueológicos de Ranchillos, Tambillos y Tambillitos, que monitoree las visitas de turistas, ni un registro documental del impacto antrópico al que se encuentran sujetos. La carencia de esta información implica un riesgo permanente en lo que se refiere a la preservación del patrimonio, sobre todo considerando el alto nivel de exposición y susceptibilidad que presentan estos sitios con arquitectura asociada. Los daños causados por las visitas sin control de públicos durante el primer semestre de año 2021 puso en alerta a la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural y Museos, que mediante un monitoreo mensual detectó las debilidades que presenta el sitio Ranchillos por carecer de un plan de manejo (De La Rosa, 2020).

En este marco, este proyecto abarca dos ejes: la **investigación básica**, proponiendo un estudio sistemático de los conjuntos arquitectónicos presentes en los sitios mencionados; y la **conservación**, proponiendo un plan de manejo para los mismos que involucre una propuesta de prácticas para la conservación de los bienes patrimoniales presentes en ellos. Este último incorporaría los resultados de cara a la puesta en valor y acceso público al patrimonio desde la perspectiva de las “buenas prácticas patrimoniales” (Castillo Mena 2016).

Partimos de la premisa de que entre ambas esferas debe existir siempre una relación dialéctica, siendo imposible la toma de decisiones sobre prácticas de conservación sin un estudio sistemático de los contextos que se desean conservar, y al mismo tiempo, planteando que todo proyecto de investigación debería incluir pautas de conservación de los bienes culturales estudiados con el objetivo de que el mejor manejo garantice amplitud de acceso de públicos.

Por lo tanto, los objetivos generales de este trabajo pueden sintetizarse en:

I- Profundizar el conocimiento sobre la arquitectura presente en los sitios arqueológicos de Ranchillos, Tambillos y Tambillitos, para interpretar los procesos sociales implicados tanto en la construcción y uso del pasado como en las resignificaciones actuales.

II- Desarrollar un plan de manejo de los bienes culturales presentes en dichos sitios, que garantice su conservación y puesta en valor, así como el acceso a futuras investigaciones y el uso público sustentable.

Ambos objetivos generales, se integran en nuestra hipótesis de trabajo: los sitios arqueológicos de Ranchillos, Tambillos y Tambillitos, presentan arquitecturas complejas que combina elementos incaicos con elementos locales, como resultado de los procesos sociales relacionados con la dominación incaica y las diversas funcionalidades que tuvieron a lo largo del tiempo. Por lo tanto, la elección de estrategias de conservación de cada estructura y complejo de estructuras, deberá considerar tanto la variabilidad arquitectónica existente entre los sitios, como las características particulares de cada unidad y complejo de unidades a nivel intra sitio.

Para lograr la aproximación a nuestros objetivos generales, y nuestra hipótesis de trabajo, se plantean los siguientes objetivos específicos:

1-Desarrollar la base de métodos y técnicas, desde la Arqueología de la Arquitectura, para el estudio de los conjuntos arquitectónicos presentes en los sitios arqueológicos mencionados.

2-Relacionar los datos obtenidos del análisis arquitectónico con los antecedentes arqueológicos e históricos regionales, con especial énfasis del valle de Uspallata y su área de interacción inmediata.

3-Realizar una evaluación del estado de conservación actual de los conjuntos arquitectónicos y detectar los principales factores de daño que afectan a los mismos.

4-Desarrollar y poner en práctica las medidas de conservación y puesta en valor de los bienes patrimoniales presentes en los sitios arqueológicos del ANP.

ACTIVIDADES Y ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

Los principios metodológicos del eje del análisis arquitectónico, se basan en las propuestas de la Arqueología de la Arquitectura (Mesanza Moraza et al., 2020; Moore, 1996; Rapoport, 1990, entre otros),

que considera a la arquitectura como un modo de comunicación no verbal o no discursivo, capaz de expresar y encubrir, principios sociales de orden, relaciones de poder, significados e ideologías. Dentro de este eje, proponemos las siguientes actividades:

A- Actualizar del levantamiento topográfico de los sitios, a detalle planimétrico y altimétrico, mediante la combinación de un levantamiento topográfico tradicional y el uso de fotografías aéreas de alta resolución obtenidas de vuelos de drones a baja altura. Siguiendo los lineamientos metodológicos propuestos por Sampietro y Peña Monné (2018), para decidir los parámetros específicos en cada caso sitio en particular, se tendrá en cuenta: a) el objetivo del vuelo, b) el objeto de estudio, c) los resultados esperados, d) la optimización del tiempo de vuelo disponible (balance entre baterías disponibles, superficie a fotografiar y resolución deseada) y e) la extensión de la superficie de interés. Para la confección de la planimetría se utilizarán conjuntos de herramientas espaciales, dentro del marco de los denominados Sistemas de Información Geográfica (Acosta et al. 2018).

B- Llevar a cabo un análisis tipológico, funcional y sintáctico de las estructuras o complejos de estructuras presentes en cada sitio. Detectar las áreas de actividad, y realizar análisis del movimiento y la percepción, como los análisis gamma, de profundidad y permeabilidad y de visibilidad, tomando como referencia los planteos de Hillier y Hanson (1984). También se analizarán las variantes morfológicas de las relaciones espaciales, aislando pautas que permitan detectar cómo se configura y ordena el espacio a partir de recursos formales. Se buscará así comparar dichos indicadores con elementos propios conocidos por investigaciones previas específicas para el periodo de dominación incaica en otras áreas del actual territorio argentino (i.e. Moralejo et al. 2020; Morris, 1974; Ochoa 2017, Raffino, 1993, entre otros).

C- Realizar el análisis estratigráfico, mediante puntos de excavaciones de muestreo determinados a partir del análisis del nuevo levantamiento topográfico, con el fin de evaluar cronologías y adscripciones culturales de forma más precisa, y periodizar las etapas de desarrollo de cada complejo con relación a los datos arqueológicos e históricos. Esta evaluación se realizará mediante la definición de Unidades Estratigráficas, siguiendo los planteos expuestos por Harris (1991) y complementándolos con fechados absolutos, obtenidos mediante dataciones radiocarbónicas.

D- Sistematizar de los datos obtenidos previamente y analizarlos en relación con los antecedentes arqueológicos e históricos de la región y del valle de Uspallata en particular, con el fin de obtener una aproximación a una adscripción cronológico-cultural de cada unidad o conjunto arquitectónico.

Desde la perspectiva del eje de la **conservación**, se buscará elaborar un plan de manejo integral de los bienes patrimoniales presentes en cada uno de los sitios arqueológicos mencionados. Siguiendo a Martínez (2007), consideramos que la planificación del manejo, vista de una manera global, es una forma de pensar un proceso que incluye registrar, evaluar y planificar. El plan de manejo debe ser entendido como un documento técnico estructurado, que debe ser analizado, revisado, cuestionado y enriquecido por todos los organismos, profesionales y comunidad participante, para constituirse como un elemento flexible de potencial dinámico, de acuerdo a necesidades y realidades actuales que bien pueden variar en el futuro. En este sentido, el plan de manejo propuesto, constará de dos etapas de desarrollo:

E- Identificación del impacto generado por las acciones antrópicas y naturales sobre los bienes patrimoniales. Esta etapa se realizará siguiendo los criterios desarrollados por Barreiro et al. (1999), enfocados en la Identificación, Caracterización y Valoración tanto de los bienes patrimoniales como de los factores de afectación que influyen sobre los mismos. El diagnóstico de la situación patrimonial contemplará como criterio al análisis del estado de conservación y vulnerabilidad, atribuyendo a cada estructura o complejo de estructuras analizadas un índice valorativo: desaparecido (0), casi destruido (0,5), gravemente alterado (1), poco alterado (1,5) no se aprecia alteración (2). La valoración patrimonial final, resultará de la adición de la valoración arqueológica más la situación patrimonial, cuyo índice oscilará entre 3 (3+0) a 10 (8+2). Siendo 3 el valor más bajo y en el que el objeto no exista y 10 aquellos que mantengan buenas condiciones de conservación.

F- Desarrollo y puesta en práctica las medidas de conservación y puesta en valor de los bienes patrimoniales presentes en los sitios arqueológicos incaicos del ANP. Dentro de esta etapa se incluirán actividades como:

1. Planificación, diagramación y confección de un circuito turístico para la exhibición, comprensión, preservación y manejo del patrimonio arqueológico y natural.
2. Delimitación zonas de circulación para evitar la afectación del registro arqueológico de los sitios y para que el visitante experimente el paisaje natural y cultural de la localidad de la región.
3. Diseño de cartelería y señalética para los sitios mencionados, y adoptar medidas de protección de sitios (e.g., empleo de vallas y otras estrategias de contención).

Estas actividades se realizarán siguiendo los lineamientos de las “buenas prácticas patrimoniales” (Castillo Mena 2016) previamente citados, y adaptándolos a las necesidades concretas de nuestra área. En este sentido, el plan de manejo resultante contemplará, entre otros, los siguientes puntos:

- **Aportar a un nuevo discurso del patrimonio mundial desde la base social:** se buscará la redacción de un plan colectivo, flexible y en constante revisión sobre los sitios arqueológicos mencionados, donde haya representantes de las distintas comunidades, de sección interdisciplinaria, provenientes de los diversos ámbitos y con carácter mixto.
- **Desarrollar mecanismos que aseguren la comunicación entre los agentes implicados:** se buscará que el plan de manejo cuente con una persona a cargo de la coordinación de agentes, y entre los agentes se cuente con representantes de los siguientes sectores: educación, seguridad, administración local, medios de comunicación, salud, organizaciones internacionales, representantes de la comunidad local, y especialistas científicos en diferentes áreas.
- **Capacitar a las comunidades en valores educativos y formas de comunicación en relación con el patrimonio arqueológico:** se buscará promover la participación de guías turísticos locales, familias, profesionales e instituciones en la definición de estrategias de preservación de los sitios incaicos de Uspallata, capacitando a guías locales y custodios del patrimonio arqueológico-antropológico y natural mediante la realización de talleres y cursos.

FACTIBILIDAD

El proyecto de investigación aquí presentado se encuadra en los objetivos, temas e intereses de la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos de la provincia de Mendoza, y de Unidad de Gestión Provincial del Qhapaq Ñan, quien proveerá de equipos y material para el mapeo y registro de los sitios, y colaborará de manera activa en los trabajos de campo. El lugar de trabajo propuesto es el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que cuenta con laboratorios (Laboratorio de Sedimentología, Laboratorio de Microscopía Electrónica -MEBYM- entre otros) y otros equipamientos para desarrollar los análisis propuestos, como así también equipamiento informático y materiales bibliográficos, para el procesamiento de la información cartográfica y bases de datos con el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG). El IANIGLA cuenta con vehículos todo terreno que pueden solicitarse para realizar la fase de trabajo de campo en las áreas protegidas seleccionadas.

Este estudio se inserta dentro de programas y proyectos dirigidos por los Directores de Beca (i.e. Proyecto SIIP Universidad Nacional de Cuyo "Agentes y usos del patrimonio material e inmaterial de alta montaña. Primera parte: materialidades de los siglos XIX, XX y XXI"), a través del cual se formará parte de un equipo consolidado de trabajo con especialistas y estudiantes. Además, el IANIGLA está cursando el proyecto PUE IANIGLA "Cambios ambientales en la Cordillera de los Andes, con énfasis en el Centro-Oeste argentino. Síntesis de escenarios pasados, presentes y proyección futura", el cual sirve de marco general para esta propuesta.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- Acosta, G., McClung, E., Jiménez, G., & García, V. H. (2017). El empleo de fotogrametría mediante vehículos aéreos no tripulados (VANT/dron) como herramienta de evaluación del patrimonio en riesgo: chinampas arqueológicas de Xochimilco. *Revista española de antropología americana*, 47, 185.
- Ataliva, V. (2011). Diagnóstico para la conservación y agentes de valoración: las representaciones rupestres del Cerro Tunduqueral (Uspallata, Mendoza). Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán
- Bárcena, J. R. (1979). Informe sobre recientes investigaciones arqueológicas en el NO de la Provincia de Mendoza–Argentina (Valle de Uspallata y zonas vecinas)(Con especial referencia al período incaico). En *Actas del VII congreso de Arqueología de Chile* (pp. 661-92).
- Bárcena, J. R. (1988). Investigación de la dominación incaica en Mendoza: el tambo de Tambillos, la vialidad anexa y los altos cerros cercanos. *Espacio Tiempo y Forma. Serie I, Prehistoria y Arqueología*.
- Bárcena, J. R. (1994). Datos e interpretación del registro documental sobre la dominación incaica en Cuyo. *Xama*, 4, 11-49.
- Bárcena, J. R. (1998a). *Arqueología de Mendoza: Las dataciones absolutas y sus alcances* (No. 19). Ediunc.
- Bárcena, J. R. (1998b). El tambo Real de Ranchillos, Mendoza, Argentina. *Xama*, 6(11), 1-52.
- Bárcena, J. R., & Román, A. J. (1986). Funcionalidad diferencial de las estructuras del tambo de Tambillos: resultados de la excavación de los recintos 1 y 2 de la Unidad A del Sector III. In *Anales de Arqueología y Etnología* (Vol. 41, pp. 7-81).
- Barreiro, D., Villoch Vázquez, V., & Criado-Boado, F. (1999). El desarrollo de tecnologías para la gestión del Patrimonio Arqueológico: hacia un modelo de Evaluación de Impacto Arqueológico. *Trabajos de prehistoria*. 56(1):13-26.
- Castillo Mena, A. (2016). Results of the Second International Conference on Best Practices in World Heritage: People and Communities. En *The UNESCO World Heritage and the Role of Civil. Society Proceedings of the International Conference Bonn*. Pp 176-179. World Heritage Watch, Berlin.
- Curtoni, R., & Endere, M. L. (2003). Teoría y práctica arqueológica en Sudamérica. Algunas reflexiones. *Análisis, interpretación y gestión en la arqueología de Sudamérica*, 7-15.

- De La Rosa, I. (28 de noviembre de 2020). Camino del Inca: la restauración de una histórica maravilla mendocina. Los Andes. <https://www.losandes.com.ar/sociedad/camino-del-inca-la-restauracion-de-una-historica-maravilla-mendocina/>.
- Elbers, J. (2011). Las áreas protegidas de América Latina. Situación actual y perspectivas para el futuro. UICN, Quito, Ecuador.
- Endere, M. L. (2000). *Arqueología y legislación en Argentina: Cómo proteger el patrimonio arqueológico*. UNICEN. Tandil.
- Endere, M. (2009). Algunas reflexiones acerca del patrimonio. En Patrimonio, Ciencia y Comunidad. Un abordaje preliminar en los Partidos de Azul, Tandil y Olavarría, editado por M. L. Endere y J. Prado, pp: 17-45. UNCPBA, Olavarría.
- García, A. (2021). Cronología de la anexión incaica de Mendoza (frontera sudoriental del Tawantinsuyu). *Revista TEFROS*, 19(1), 10-33.
- Harris, E. 1991. Principios de estratigrafía arqueológica. Editorial Crítica, Barcelona.
- Hillier, B., & Hanson, J. (1989). *The social logic of space*. Cambridge university press.
- Martínez, I. (2007). Plan de manejo de sitios arqueológicos: de la planificación a la acción. En Actas del III Congreso Chileno de Conservación y Restauración. Patrimonio, Conservación y Ciudadanía. Chile.
- Mesanza Moraza, A., García Gómez, I., & Azkarate, A. (2020). Del edificio al paisaje, una panorámica metodológica de la Arqueología de la Arquitectura en el banco de pruebas de Vitoria-Gasteiz (País Vasco). *Arqueología de la Arquitectura*, (17).
- Moore, J. D. (1996). The archaeology of plazas and the proxemics of ritual: Three Andean traditions. *American Anthropologist*, 98(4), 789-802.
- Moralejo, R. A., Gobbo, D., & Couso, M. G. (2020). Evaluación del paisaje visual a través del movimiento: el caso del sitio inca El Shincal de Quimivil (Londres, Catamarca, Argentina). *Comechingonia. Revista de Arqueología*, 24(3), 27-54.
- Morris, C. (1974). Establecimientos estatales en el Tawantinsuyu: una estrategia de urbanismo obligado. *Revista del Museo Nacional*, 39, 127-141.
- Nanni, A. S., Rodríguez, M. P., Rodríguez, D., Regueiro, M. N., Periago, M. E., Aguiar, S., ... & Gasparri, N. I. (2020). Presiones sobre la conservación asociadas al uso de la tierra en las ecorregiones terrestres de la Argentina. *Ecología Austral*, 30(2), 304-320.
- Ochoa, P. A. (2017). Arquitectura para la materialización del poder. Aportes a partir del estudio de nuevos sitios detectados en la Quebrada de Sixilera (Quebrada de Humahuaca, Argentina). *Mundo de Antes*, 11, 171-194.
- Prats, L. (1996). *Antropología y patrimonio* (pp. 294-299). Ariel. Barcelona.
- Prieto-Olavarría, C.; Y Chiavazza, H. (2020). La construcción del patrimonio y del paisaje en las montañas del Norte de Mendoza (Centro Oeste argentino). Los aportes y silencios de la arqueología. En: Marina Miraglia y Ana Marcela Franca (comp) Paisaje y patrimonio: impresiones de la historia en el ambiente natural. Universidad Nacional de Quilmes-TESEO. (en prensa).
- Raffino, R. A. 1993 *Inka. Arqueología, Historia y Urbanismo del Altiplano Andino*. Corregidor Ediciones, Buenos Aires.
- Rapoport, A. 1990. *The meaning of the built environment: a non-verbal communication approach*. University of Arizona. Tucson.
- Sampietro Vattuone, M. M., & Peña Monné, J. L. (2018). Aplicación de los drones en diversos contextos arqueológicos y en casos de reconstrucción geoarqueológica.
- Schobinger, J., & Bárcena, J. R. (1971). El tambo incaico de Tambillitos (Prov. Mendoza, Argentina). En *Actas del VI Congreso de Arqueología Chilena* (pp. 397-403).
- UNESCO 2018. World heritage list: Qhapaq Ñan, Andean Road System. <https://whc.unesco.org/en/list/1459>. (7 December 2018)
- Worboys, G., Lockwood, M., & De Lacy, T. (2012). Threats for protected areas. In: Protected areas management: a global guide. Edited by Michael Lockwood, Graeme L. Worboys and Ashish Kothari. IUCN. Earthscan. UK. Pp. 223-261.
- Zárate, B.; Piazze, J; G, A. y Durán, V. (2019). "Ante la emergencia, lo posible: recursos interpretativos en el Cerro Tundukueral". *Revista Sociedades de Paisajes Áridos y Semi-Áridos Vol. XII (1): 230-252*.